

УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

*Движение, танец – по-моему, это гениально,
потому что это безграничная самореализация.
Джуд Лоу*

Современное поколение тинейджеров очень уязвимо. Всё своё свободное время они проводят в компании телевизора, компьютера, телефона, планшета и прочих гаджетов. Врачи справедливо бьют в набат: по итогам многочисленных исследований у детей, сидящих дома за компьютером, был выявлен целый букет различных заболеваний, в то время как ребята, занимающиеся спортом, искусством, танцами, обладали более крепким здоровьем.

Еще одной яркой проблемой этого возраста является эмоциональная нестабильность и желание выделиться из толпы, быть ярким. Для них архиважно проявить свою индивидуальность и самым доступным способом для этого становятся различные виды танцев, среди которых уличные танцы (street dance) по праву занимают ведущие позиции. Подростковый период (11–15 лет) – это время «проб и ошибок», поиска «себя», самореализации, экспериментов с внешностью и отношениями. Именно поэтому танцы становятся успешным инструментом воплощения в жизнь желаний и интересов.

На данный момент танцевальная индустрия наполнена разными хореографическими течениями, и современный уличный танец среди них самый молодой и один из самых популярных. Данное направление развивалось вне стен танцевальных студий, на улицах, в школах и клубах Америки. Оно включает в себя огромное количество стилей с определенной манерой, музыкой и базовыми движениями.

Уличный танец поощряет использование импровизации, контакта со зрителем, взаимодействия между танцорами. Этот стиль танца отличается свободой движений и форм, что позволяет танцорам самостоятельно развиваться и экспериментировать, создавая уникальные индивидуальные рисунки. Его невозможно представить и без акробатических элементов, которые превращают её в настоящее шоу. Большое значение имеет музыка, задающая характер различным танцевальным направлениям внутри уличной танцевальной культуры, а также эмоции и ощущения, на которые опирается танцор.

В уличных танцах все равны и каждый при этом индивидуален. С их помощью человек обретает удивительную способность разговаривать на языке движений и эмоций. Сами артисты неоднократно заявляли, что танцуют, когда слова заканчиваются. Зажигательная музыка, простота и раскованность движений не оставляет равнодушным никого, кто посещает фестивали или баттлы (соревнования). Танцевать уличные танцы может любой желающий, для этого не требуется наличие особой подготовки. В танце душа получает расслабление, а

тело двигается само в такт музыке. Важно то, что человек хочет сказать о самом себе, даже без определенных трюковых навыков, которые лишь дополняют творческий номер.

В настоящее время направление «уличная хореография» обширно развивается на платной основе в частных студиях. Это достаточно «дорогое удовольствие», доступное не многим. Профессиональные педагоги по данному направлению тоже большая редкость. В частных организациях обычно преподают выпускники этих же школ, без необходимого педагогического образования и опыта. Соответственно, с детьми, приходящими на занятия, разучивается минимальный набор движений и, в лучшем случае, ставится простой танец. В худшем – прорабатывается 3–4 знаковых движения, с установкой «только без травм». Родители требуют за определенную плату и ограниченное время, превратить ребёнка в «великого танцовщика». О воспитательных мероприятиях в рамках таких «деловых» отношений не может быть и речи.

В нижевартовском Центре детского творчества наблюдается другая картина. В нём работают современные практикующие педагоги с профильным образованием и педагогической практикой по направлению деятельности (хореография, вокал и т. п.). Они обладают значительным опытом работы, знаниями возрастной психологии и физических особенностей детей. Все это способствует качественному проведению занятий, в том числе и по хореографии.

Большое внимание отводится в учреждении воспитательной работе, являющейся неотъемлемой частью образовательного процесса. Она включает в себя и работу с родителями, и мероприятия по духовно-нравственному воспитанию, формирование культуры поведения.

В 2019 году на базе МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» мною было инициировано создание хореографического коллектива «Energy unit», развивающее направление «уличные танцы». Сегодня это 2 концертные группы в количестве более 30 человек. Актуальность развития данного вида занятий была определена федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и задачами системы образования округа [1]. Создание условий для успешной самореализации школьников; формирование эффективной системы развития талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся – вот основные положения нормативных документов, легших в основу разработанной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Хореография «Energy unit» художественной направленности. По программе обучающиеся занимаются изучением уличной хореографией 216 часов ежегодно, на протяжении 3 лет.

Исследований по методике преподавания уличной хореографии немного. Большинство из них касаются современной хореографии, включающей элементы уличной танцевальной культуры. В числе авторов, работающих в данной области, можно выделить Валерия Лукова, исследовавшего общие вопросы хип-хоп культуры [2]. Танцоры-основатели А. Бамбаатаа, Ил Козби, Mr. Wiggles и Buddha Stretch, Дона Кэмбелла и другие развивают направление своим личным примером, транслируя опыт в средствах массовой коммуникации.

Отличительная черта программы – изучение нового направления в хореографии – уличного танца. Этот постоянно развивающийся, свободный от канонов и условностей современный хореографический «тренд» позволяет педагогу и обучающимся постоянно экспериментировать с новыми формами, музыкой и пространством, импровизировать и организовывать «домашние» баттлы.

Проведение занятий по данному направлению сопряжено и с рядом трудностей. Одна из них – недостаток информационно-методических, дидактических материалов по уличной хореографии, которая стремительно развивается. Появляются новые формы, модные «фишки», меняется музыкальное сопровождение и для того, чтобы не отставать от современных изменений, необходимо постоянно заниматься самообразованием, посещать мастер-классы, а это не всегда возможно и доступно.

Многие творческие фестивали до сих пор не включают уличные танцы в список конкурсных номинаций, а если это и происходит, то в качестве «компетентных судей» выступают артисты балета или тренеры по бальным танцам.

Однако интерес молодежи к крампу, брейк-дансу, хип-хопу растёт с каждым днём. В основном этими стилями интересуются подростки, а ребята в этом сложном «переходном» возрасте переживают целый шквал эмоциональных перепадов настроения, часто находятся в состоянии конфликта с родителями, испытывают стрессы от подготовки к выпускным экзаменам. Все это требует от педагога высокого профессионализма, тактичности, индивидуального подхода к каждому обучающемуся.

В рамках образовательной деятельности по программе юным танцовщикам предлагается включиться в различные формы творческой работы и проявить себя в качестве организатора, дизайнера, хореографа-постановщика. И ребята с радостью принимают этот вызов. Они организуют «домашние» баттлы, совместно с педагогом ведут поиск актуального музыкального материала. Занимаются созданием костюмов: разрабатывают эскизы, подбирают ткань, шьют. В качестве SMM-специалистов ведут страницы в социальных сетях, публикуют информационные материалы о деятельности коллектива. Участвуют в постановке танцевальных номеров, подготовке концертной деятельности, выступлениях на мероприятиях, в том числе спортивных, в конкурсах различного уровня.

Воспитательная работа включает в себя дни именинника, экскурсии, съемки видеоклипов, проведение мероприятий по формированию коммуникационных навыков, работу с родителями (собрания, беседы, обсуждения поездок, совместные мероприятия с детьми, открытые уроки).

Содержание программы выражается в четком определении этапов обучения, их задач и в соответствии с этим выбора применяемых средств. Так, например, в младшей группе преобладают занятия с комбинированным содержанием, то есть с параллельным способом изучения разделов программы. Эта тенденция проявляется и в средней группе, с учетом того, что параллельное прохождение материала более эффективно. Кроме того, такое планирование позволяет разнообразить занятия, сделать их более интересными.

Для реализации программы в работе с обучающимися применяются следующие методы:

- метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в образных представлениях: импровизации, двигательных упражнениях–образах;
- метод использования слова, с помощью которого раскрывается содержание музыкальных произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой, терминологией, исторической справкой и др.;
- метод наглядного восприятия, способствующего быстрому, глубокому и прочному усвоению программы, повышению интереса к занятиям;
- метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск художественного и технического решения;
- методы, направленные на овладение двигательными умениями и навыками (метод расчлененного упражнения, метод целостного упражнения);
- методы, направленные на развитие физических способностей (переменный, повторный);
- методы регулирования физической нагрузки (строго регламентированного упражнения, игровой).

Для подготовки детей к обучению современному уличному танцу и выявления уровня их подготовки с помощью различных упражнений проводятся диагностики. В зависимости от особенностей возраста ребенка разрабатывается план тренировок, принимая во внимания возможные заболевания или травмы.

Разделение по группам происходит по двум факторам: возраст и технический уровень подготовки. В зависимости от совокупности знаний и практических усвоенных навыков выстраивается дальнейший план тренировок. На первом этапе изучаются основы разных стилей современного уличного танца, базовые движения, простые шаги и перемещения. Время освоения материала также определяется в зависимости от возраста и уровня подготовки ребенка.

Огромное многообразие стилей современного уличного танца по-разному влияет на развитие обучающихся. House dance – развивает скорость, hip-hop dance – легкость, breaking – акробатические элементы и т. д. Каждый стиль имеет свои особенности: разные базовые движения, специфический «кач» и т. д. В связи с этим обучение направлениям уличной хореографии ведется отдельно.

Перед началом любой тренировки проводится разминка, для разогрева и хорошей работы мышц. Разминка может включать в себя разнообразные движения от бега по залу до отжиманий. Следует распределить нагрузку по принципу «от простого к сложному».

Обучение комплексное. Это значит, что кроме движений изучаются и основы ритмики, чтобы ребята могли лучше чувствовать музыку. Грамотные разминочные комплексы и растяжка позволят чувствовать свое тело более свободным и пластичным.

Принципиальным является то, что учреждение дополнительного образования не заставляет ребенка учиться, а создает условия для грамотного выбора каждым содержания изучаемого предмета и темпов его освоения. Ребенок приходит сюда сам, добровольно, в свое свободное время от основных занятий в школе, выбирает интересующий его предмет и понравившегося ему педагога.

Задача педагога – не «давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть возможности ребенка, организовать для него совместную познавательную, творческую деятельность.

В хореографическом коллективе «Energy unit» занимается более 30 детей и подростков по сертификату учета дополнительного образования. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография «Energy unit» сертифицирована в системе ПФДО – ХМАО.

Воспитанники хореографического коллектива «Energy unit» являются победителями и призерами конкурсов различного уровня, таких как: Всероссийский конкурс «Таланты России», Международный конкурс «Будущее начинается здесь», международный многожанровый конкурс «Рыжий кот», Международный фестиваль хореографических коллективов и исполнителей «Танец как жизнь» в рамках творческого проекта «Адмиралтейская звезда», Всероссийский конкурс искусств «Новогодняя планета», Международный конкурс-фестиваль «Star fest»; Международный многожанровый детский, взрослый, профессиональный конкурс «Северный звездопад».

Танец занимает важное место в жизни человека, влияя на его физическое и эмоциональное состояние. Особенно важен танец для ребенка, организм которого усиленно растет, а личность продолжает формироваться. При занятиях танцами у детей работают все мышцы и суставы тела, формируется правильная осанка, которая является залогом общего здоровья организма.

Уличные танцы оказывают позитивное влияние на память, воображение, помогают лучше ориентироваться в пространстве, чувствовать мелодию и ритм, способствуют развитию эмоциональной сферы ребенка. Ведь движения и музыка погружают человека в мир эмоций, способствуя не только их рождению, но и освобождению. Во время танца ребенок учится понимать себя, осознавать свои эмоции и впоследствии их выражать.

Хореография очень полезна для детей и подростков с точки зрения развития координации движений, укрепления мышц рук и ног, развития дыхательной системы, развития внимания, реакции, механической памяти, умения владеть своим телом, к тому же непременно формируется правильная осанка и главное – уверенность в себе. С помощью движений можно избавиться от негативной энергии, выплеснуть свои эмоции наружу.

Уличные танцевальные стили – это практически неконтролируемая стихия, которая по своему характеру наиболее приближена к народному искусству: не лабораторным методом, а на волне чувств и эмоций рождаются движения, тонко отмечающие то свежее, самобытное, что приносит с собой новая эпоха.

Таким образом, уличные танцы оказывают весьма положительное влияние на развитие детей. В них неосознанно отражается личность ребенка, раскрывается его потенциал. Они

способствуют физическому, умственному и эмоциональному развитию обучающихся, формируют художественный вкус и любовь к прекрасному. А для педагога – это прекрасная возможность реализовать свой творческий потенциал, и идти в ногу со временем, а значит быть ближе к детям, понимать их желания и потребности.

Литература

1. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка». <https://clck.ru/YfzLb>
2. Луков В. А. Хип-хоп культура // Знание. Понимание. Умение. 2005. № 1. С. 150.